

PEDAGOGICAL SCIENCES

В ТЕОРИИ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛЬНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ А ТАКЖЕ СОСТОЯНИЕ ПРАКТИКИ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ

Бактиярова С.Ж.

*г. Баткен, Баткенский государственный университет,
факультет естественных, гуманитарных наук и педагогики, преподаватель кафедры естественных наук и математики*

IN THE THEORY OF THE PROBLEM OF PROFILE TEACHING OF CHEMISTRY AND THE STATE OF PRACTICE AND WAYS TO IMPROVE

Baktiyarova S.

*Batken city, Batken State University, Faculty of Natural Sciences,
Humanities and Pedagogy, Lecturer of the Department of Natural Sciences and Mathematics*

Аннотация

В данной статье рассмотрены средства профильного образования, которые путем изменения структуры, содержания и организации учебного процесса, более полного учета интересов, склонностей и способностей обучающихся, обучения старшеклассников, профилирования представлены высшая ступень среднего образования, базовое и специальное образование, основные учебные программы, технические высшие особенности изучения химии в образовательных учреждениях, методы преподавания с использованием новых цифровых технологических способов.

Abstract

In this article, the means of profile education, which by changing the structure, content and organization of the learning process, taking into account the interests, inclinations and abilities of the students more fully, the teaching of high school students, the profiling of the upper level of secondary education, basic and specialized education, basic curricula, technical higher special features of studying chemistry in educational institutions, methods of teaching with new digital technological ways are provided.

Ключевые слова. Профиль, базовый план, школа, учитель, инновация, технический, класс, специалист, предмет, книга и т.д.

Keywords. Profile, basic plan, school, teacher, innovation, technical, class, specialist, subject, book, etc.

Профильное образование является средством дифференциации и индивидуализации образования, оно позволяет полнее учитывать интересы, склонности и способности обучающихся путем изменения структуры, содержания и организации учебного процесса, создать условия для обучения по профилю. интересы и намерения непрерывного образования старшеклассников.

Следует отметить, что переход к специализированной подготовке преследует несколько целей. В их числе обеспечение углубленного изучения отдельных предметов, расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, а также более эффективная подготовка выпускников школ к освоению программ высшего профессионального образования. Исходя из этих целей, среди прочего, основной моделью реализации специализированной подготовки, направленной на дифференциацию содержания обучения, стало создание образовательного учреждения, обеспечивающего возможность различного сочетания учебных предметов. Это очень сложная задача, поскольку очевидно, что она ставит перед современной школой ряд проблем.

Профилирование высшего уровня среднего образования позволяет оптимально сочетать основные и специальные учебные предметы. Деятельность с этой целью осуществляется в соответствии с образовательными концепциями и требованиями каждой страны. В качестве примера, если взять Основной учебный план нашей страны, то в 8,9,10,11 классах отведено 2 часа в неделю на изучение предмета «Химия» естественных наук в области общего образования. С другой стороны, для школ-гимназий и школ-лицеев учитываются одни и те же часы, а на предметы, выбираемые в качестве приоритетных, отводится до 2, 3, 4 часов [1]. На дополнительных уроках по выбранным предметам закрепляются все темы, а качество образования в школах-гимназиях и школьных лицеях повышается за счет того, что дети лучше знакомятся с задачами и упражнениями. В данном случае рассмотрим базовый план других стран. Например, в Российской Федерации Федеральная базовая учебная программа предусматривает базовое (3 часа в неделю), базовое (2 часа в неделю) и небазовое (1 час в неделю) изучение химии общим объемом 204 часа. Увеличение количества часов, затрачиваемых на изучение профильных предметов, достигается за счет значительного сокращения основной составляющей [2].

В последние годы конкурс на поступление в технические вузы постоянно растет, растет спрос на инженерные специальности. Изучение химии необходимо для студентов, выбирающих этот профиль, а затем техническую специальность. Химия – одна из наук, формирующих грамотное, осознанное поведение человека в окружающем мире. Поэтому химия важна и для студентов, которые выбирают физико-математический, биолого-географический, технологический или другие профили, а затем выпускники выбирают технические вузы.

Изучение химии необходимо и старшеклассникам, ведь ее много преподают на первых курсах вуза, ведь она является основой научно-технического образования инженера, технолога или сельскохозяйственного работника.

Однако вызывает беспокойство тот факт, что уроки химии, физики и биологии были исключены из обязательных предметов в средней школе. В настоящее время в школах страны химия преподается 2 часа в неделю. Данный показатель оказывает негативное влияние на повышение качества образования студентов. Есть опасения, что со временем эти предметы могут вообще исчезнуть из учебной программы средней школы.

Каждый университет имеет свои особенности в преподавании. Особенность изучения химии в технических вузах состоит в том, что этот процесс сокращен. Большой объем теоретического и фактического материала необходимо усвоить за короткий период времени с минимальными семинарами. Чтобы успешно освоить химию в таких условиях, учащиеся должны обладать прочными знаниями и навыками в рамках школьной программы (общеобразовательного стандарта), а также уметь решать различные расчетные задачи и самостоятельно работать с литературой. В противном случае их ждут серьезные трудности при изучении химии в инженерном вузе.

В целом количество часов, отводимых на изучение химии в технических вузах, составляет от 100 до 500 в зависимости от специальности. Еще больше рассматривают в медицинских школах. Поэтому что химия считается отраслью медицины. Кроме того, очень востребован предмет химия на специальностях правоохранительных органов. Например, химия дополняет ряд базовых занятий при подготовке специалистов криминалистических специальностей. Потому что химические эксперименты учитываются при определении химического состава растений с различными наркотическими свойствами и выяснении их действия на человека.

Для того чтобы учителю химии быть профессионалом в области химических наук, недостаточно обладать знаниями и знаниями по своему предмету. Хорошо знать химию не значит быть хорошим учителем. Чтобы быть хорошим педагогом, необходимо обращать внимание на психологию детей и возрастные особенности, владеть приемами и методами обучения, новыми технологиями, прогнозировать результаты обучения, представлять себе пути и средства достижения результатов[3].

Первым достижением я считаю подбор лучших учителей в каждой профильной школе для совершенствования теории и практики химии в профильном обучении. Только тогда, когда учитель любит свою профессию, правильно ее изучает и каждый день работает над саморазвитием, он сможет добиться многих достижений и воспитать отличных профессиональных учеников.

Работа в специализированных классах требует большой подготовки к уроку. При подготовке к занятиям, помимо методической литературы, необходимо читать и повторять темы из вузовских учебников. Учебники, преподаваемые в школьных программах, считаются второстепенными справочниками. «Очевидно, что профильные классы будут успешно работать только в том случае, если они будут обеспечены высококвалифицированными преподавателями и мастерами своего дела. Учитель специализированной школы должен быть высокопрофессионалом своего предмета, хорошо владеть методикой преподавания и владеть экспериментальными методами, а также психологией свободного решения педагогических и психологических задач.

При профильном преподавании химии программы курсов химии охватывают все разделы и темы, но содержание каждого учебного блока расширяется и углубляется, увеличивается количество лабораторных и практических работ. Только тогда студент достигнет следующих результатов:

- прочные знания по профильным предметам, то есть в той области, в которой они рассчитывают реализовать себя после окончания школы;
- развивает у них навыки самостоятельной познавательной деятельности, готовит к решению задач различной сложности;

- развивает мышление студентов, позволяя им пассивно потреблять информацию, развивать ее критически и творчески, иметь собственное мнение и защищать его в любой ситуации, а также делает их конкурентоспособными при поступлении в вузы по своему выбору.

За годы обучения в специализированной школе у школьников необходимо развивать такие качества, как работоспособность, организованность, ответственность, самостоятельность в принятии личных решений, конкурентоспособность.

Д. И. Менделеев сформулировал цели и задачи преподавания химии, чтобы познакомить учащихся с основными научными данными и выводами химии, понять природу веществ и явлений, показать применение химии в сельском хозяйстве, технике и технике [4].

На каждом уроке учащиеся имеют возможность решать задачи, но вычислительные навыки учащихся в классе сильно различаются: одному на решение задачи требуется 5 минут, а другому приходится потратить на ее решение весь урок. В наше время, к сожалению, у детей очень слабо развито пространственное воображение. Наибольшую трудность представляют ответы, связанные с объяснением строения той или иной молекулы. По-

этому для развития пространственного зрения я использую шариковые и стержневые модели предметов и мультимедийные ролики, которые очень полезны при решении этой задачи. В настоящее время с помощью цифровых технологий уроки можно проводить на доступном уровне. Как мы все знаем, после распуска Союза раздача химических реагентов во все государственные школы вообще прекратилась. Прохождение урока химии без эксперимента совершенно не соответствует требованиям. Но даже несмотря на это, в сегодняшний технологически развитый век мы прошли виртуальные лабораторные уроки с помощью технологий. Кроме того, необходимо работать с программами, вызывающими интерес ученика к уроку при наличии подключения к Интернету. Например:

1. Мы можем провести инновационный урок с помощью программы Word Wall. Эта программа включает в себя викторины, «верно-неверно», сопоставление и т. д. Есть готовые программы, их можно выбирать, вводить вопросы и работать с досками на большом экране с интересными готовыми формулами.

2. Кроме того, на сайте LearningApps.org есть готовые тесты по химии с играми, выбирать и давать их детям можем только мы, чтобы улучшить качество образования.

3. Мы сможем доходчиво, ясно и ясно объяснить, если разместим на сайте Mindomo готовые графики, относящиеся к специальной теме.

4. На сайте Kahoot дети могут использовать свои мобильные телефоны для работы над тестом в онлайн-формате и одновременно оценивать результаты.

Когда уроки проводятся с использованием инновационных технологий, студент, являющийся субъектом образовательного процесса, становится активным участником, а преподаватель выступает организатором процесса обучения студента - фасилитатором. Каждый ответ, найденный студентом самостоятельно, является результатом его успешной работы и в то же время вселяет уверенность в

своих силах. В результате студент ощущает себя личностью и возрастает его интерес к процессу обучения [5].

Работа с хорошими достижениями такой техники повышает интерес детей к обучению.

Учащиеся должны быть обязаны выполнять домашнее задание дома и выполнять домашние задания.

В заключение отметим, что программа профильного уровня предъявляет повышенные требования к студентам: она предполагает больший объем и сложность работы. К сожалению, не все дети в классе могут его освоить. Для этого от учителя требуется много работать и проводить уроки в обновленном формате.

Наша задача – не помешать интересу слабых учеников к предмету, не напугать рядовых учеников его сложностью.

Список литературы

1. Кут Билим газетасы. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2023-жылдын 1-августу, №4807/1 буйругу менен бекитилди

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. М.: Министерство образования Российской Федерации, 2004, 32с.3.

3. Кособаева Бакдолот. Педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы. Орто мектепте химиялык билим берүүнү өркүндөтүүнүн теориясы жана практикасы. Бишкек - 2017

4. МАРИЯ С. ПАК ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ. Санкт-Петербург Издательство РГПУ им. А. И. Герцена 2015/

5. Махмутов М.И. Проблемное обучение: основные вопросы теории. - М.: Педагогика, 1975. – 368 с.